

UNIVERSIDAD
DE COLIMA

REPUTATION:
El regreso de Taylor Swift

UN ANALISIS AL REPOSICIONAMIENTO DE LA
MARCA DE TAYLOR SWIFT

Artículo elaborado por: Fátima Jamileth Padilla Chavez, Fernanda Alejandra Aguilar Sánchez, Héctor Javier Galindo Valencia, Samuel Isai Moreno Corona, Yessica Nohemi Heredia Pérez.

Planteamiento del problema
Fandom, Presencia de Marca y Swifties

I. INTRODUCCIÓN

El presente apartado busca fundamentar la importancia de analizar a Taylor Swift no solo desde su presencia como cantante, sino como marca y centro de uno de los movimientos culturales más importantes de la última década. La venta masiva de sus conciertos, una gira que resultó en millones de dólares y el crecimiento extraorbitante de su *fandom swiftie*, es solo una parte detrás de Taylor.

Taylor Allison Swift comenzó su carrera en la industria musical como cantante con tan solo 17 años en 2006 al lanzar su primer álbum homónimo, sin saber que lograría una trayectoria sin precedentes, llegando a convertirse en una de las cantantes pop más grandes de la historia, imponiendo y rompiendo sus mismos récords. A través de los años, Swift ha sabido reinventarse, probando distintos géneros como el folk y rock, transicionando del country al pop, ofreciendo un concepto distinto en cada álbum sin abandonar su característica más importante; su capacidad para conectar con su público a través de sus letras.

Actualmente, Taylor cuenta con 97 '813,498 oyentes mensuales en Spotify, un patrimonio neto de 1.5 billones de dólares, su más reciente tour, "The Eras Tour" logró recaudar más de 2,000 millones de dólares convirtiéndose en la gira con mayor recaudación de los tiempos según Billboard. Gracias a su proyecto de re-grabaciones para recuperar los derechos sobre su música (*Taylor's Version*), la cantante logró un crecimiento exponencial en su fandom, reconectando con sus antiguos seguidores y nuevas generaciones de estos.

Durante este nuevo pico de su fama también re-surgieron polémicas en las que la cantante se había visto envuelta en años previos, mostrando la resiliencia de la artista además del gran trabajo que su equipo ha llevado a cabo durante toda su carrera para mantenerla relevante y hacerla crecer.

En este trabajo de investigación pretendemos analizar desde la perspectiva de un publicista el manejo de la imagen que llevó Taylor Swift antes y después de su polémica con Kanye West en 2016, de manera que podamos identificar las estrategias que utilizó su equipo para asegurarle el éxito a pesar de la perspectiva negativa que tenía el público sobre la artista y utilizarlo a su favor.

II. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En el año 2009 Taylor recibió el premio a Mejor Video Musical Femenino por parte de los MTV (Music Television), a la edad de tan solo 19 años Taylor se vio envuelta en una polémica gracias al artista Kanye West, subió al escenario junto a Taylor Swift para arrebatarle su momento de discurso y decirle a todo presente "Oye Taylor me alegro por ti, y te dejaré terminar pero Beyonce tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos", a

costa de este momento incomodo entre ambos cantantes el público de ambos fandoms empezó a comentar todo tipo de criticas, y mas para Taylor Swift.

Para acabar aún más con la cantante, Kanye West sacó Famous esta canción denigraba la imagen personal de ella, ya que Kanye afirmaba que gracias a él Taylor era famosa hasta insinuó que debería darle un favor a cambio de esto (propuesta sexual). Este sencillo si fue aprobado por la cantante, no obstante solo se le comunicó en usar su nombre en la canción, mas no con qué fin tendría esta. Debido a este video y el rap hecho por Kanye West, el público se transformó de críticas a odio masivo, ya que en un principio solo eran comentario relacionados a que ella era una "fácil", "víbora" y que solo se colgaba de la fama de otros, a su vez Famous provocó hate hacia su cuerpo y en general su imagen personal, lo cual Taylor la devastó.

Para Agosto del 2017 la cantante borró todo el contenido de sus redes sociales, llamando así la atención del público. Esta desaparición no sólo hacía que empezasen a hablar de ella, sino que era una representación simbólica del álbum que pronto anunciaría, en este se acabaría con la "antigua Taylor", 3 días después, el 21 de agosto de 2017, publicó vídeos de una serpiente en estas vacías redes, haciendo referencia a lo que se le había estado llamando el año anterior. Finalmente, el día 23 de agosto sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su sexto álbum: Reputation.

En esta época se alejó por completo de toda la imagen de chica buena que había luchado por mantener, y se centró en transmitir una imagen oscura muy alejada de todo lo que había sido hasta ahora. Como hemos comentado, desde el incidente de 2016, se le había atribuido esta imagen de víbora, por lo cual ella optó por darle la vuelta y basar toda la promoción del disco en ello, incluyendo serpientes en su merchandising, actuaciones, videoclips.. y acabó siendo el elemento más reconocible de la época. Las serpientes se convirtieron en su principal signo de identidad y de marca, habiendo incluso una serpiente que acompañaba alguna de sus actuaciones en la gira Reputation Stadium Tour.

Los videos de serpientes y el anuncio del disco logró no solo que los fans estuviesen pendientes, sino también llamar la atención de periodistas y el público en general, lo cual hizo que "Look What You Made Me Do" se convirtiera en su mejor debut y en la canción más reproducida en su primer día en Spotify. Además la cuenta oficial del equipo de Swift, @taylornation13, animó a todos sus seguidores en redes a ver conjuntamente el videoclip.

Nuevamente el primer single del disco, "Look What You Made Me Do", es una canción oscura en la que se dirige directamente a sus enemigos y en la que se queja del rol que le han impuesto. Al inicio de su videoclip se puede ver una lápida con la inscripción "aquí yace la reputación de Taylor Swift", satiriza todas las personalidades que le han atribuido a lo largo de su carrera, a la vez que hace referencia a la evolución de su imagen. Todas las antiguas Taylors aparecen en este videoclip, y la Taylor de Reputation las mata simbólicamente, asesinando así también esta imagen que había estado arrastrando. "I'm sorry, but the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she 's dead".

A pesar de las críticas de los medios, que juzgaban de cómo el álbum y su gira fracasaría, el Reputation Stadium Tour no sólo fue el más exitoso de la cantante hasta entonces, sino que batió numerosos récords y se convirtió en el tour que más ingresos había recaudado en la historia de Norteamérica (Hodak, 2018). Es así como lograba darle la vuelta a la narrativa, reclamar aquello con lo que se le criticaba y capitalizarse una vez más de las críticas y comentarios en su contra, saliendo de ese bache en su carrera más empoderada y reconstruyendo por fin su imagen.

III. PLANTEAMIENTO

El planteamiento del estudio se centra en base a lo escrito anteriormente. la trayectoria de Taylor Swift durante la etapa de su álbum "reputation" y los eventos que llevaron a su creación, como la polémica con Kanye West y la reconstrucción de su imagen pública en el año 2016.

El estudio se articula en torno a las siguientes preguntas sobre el álbum de reputation:

Pregunta general.

¿De qué manera el álbum *Reputation* favoreció la imagen pública de Taylor Swift tras el *hate* que recibió durante los escándalos del 2016?

Objetivo general.

Analizar de qué manera el álbum *Reputation* favoreció la imagen pública de Taylor Swift tras el *hate* que recibió durante los escándalos del 2016.

Preguntas específicas.

- 1.¿Cuál era la percepción del *fandom* de la imagen pública de Taylor Swift previo a las polémicas del 2016?
- 2.¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva del *fandom* de Kanye West y Taylor Swift respecto a la polémica que los envolvió a ambos en 2016?
- 3.¿Qué estrategias de Publicidad y Relaciones Públicas implementó Taylor Swift como contrarespuesta al *hate* que recibió para reposicionar su marca personal?

Objetivos específicos.

- 1.Describir la percepción del *fandom* de la imagen pública de Taylor Swift previo a las polémicas del 2016.
- 2.Comparar la perspectiva entre los *fandoms* de Taylor Swift y Kanye West sobre la polémica que los envolvió a ambos en 2016.
- 3.Identificar las estrategias de Publicidad y Relaciones Públicas implementó Taylor Swift como contrarespuesta al *hate* que recibió para reposicionar su marca personal.

IV. JUSTIFICACIÓN DE PERTINENCIA

Taylor Swift es un nombre que habla de éxito, resiliencia. A pesar de que ahora es una de las mujeres más grandes de la industria musical, comenzó como una adolescente con un gran sueño que ha ido creciendo a través de los años, una adolescente que logró hacer su camino en la industria, rompiendo moldes para crear unos propios. Este análisis de marca no

se trata de su talento porque la monstruosidad de su fama no depende de eso pues el tante no es suficiente para crecer en la manera en lo que la cantante lo ha logrado. Estamos conscientes que su crecimiento se debe a las estrategias bien jugadas que su equipo ha implementado para su marca y su imagen pública, una de sus más conocidas es la de empoderamiento femenino, gracias a esto se le ha considerado un modelo a seguir en el pensamiento feminista, creando así controversias que la han atribuido el reconocimiento como una cantante que lucha por el poder de la mujer.

El caso que supone Taylor Swift: un fenómeno viral pero no fugaz, despierta curiosidad y es una gran fuente de aprendizaje al entender cómo las relaciones públicas han sido la clave de su crecimiento y permanencia en la industria como una persona exitosa.

V. CONCLUSIONES

En conclusión la información presentada en esta actividad se centró en identificar y analizar los principales factores que influyentes en "REPOSICIONAMIENTO DE LA MARCA DE TAYLOR SWIFT" con enfoque en el lanzamiento de su disco REPUTATION y su vuelta a la música después de la agresiones recibidas por parte del cantante Kanye West.

El análisis de la recuperación de la imagen y la marca de Taylor Swift, es un tema importante y se podría hacer énfasis en su estudio para lograr llegar a abarcar interés en su estadio, desde una visión de marketing y publicidad; nosotros como futuros publicirrelacionistas analizamos y redactamos los procesos, las técnicas y las acciones de Relaciones Públicas que utilizó para la recuperación de su imagen y el reposicionamiento de su marca personal. Remarcando las estrategias utilizadas para darle sentido sobre el cómo utilizó a su favor las agresiones a su imagen para mostrar una nueva versión de ella y utilizar un concepto como lo es la serpiente, para darle una identidad única y agresiva a el álbum REPUTATION dejando atrás su antigua imagen.

I. INTRODUCCIÓN

A continuación se muestra la revisión de 10 artículos seleccionados con la intención de explicar y entender el caso de Taylor Swift desde un punto de vista teórico, de manera que entremos en contexto con términos y la evolución de estrategias. Esto nos ayudará a poder formar conclusiones coherentes en el momento del estudio del problema que buscamos analizar.

Para la selección de literatura a revisar consideramos que aquellos con un enfoque a las relaciones públicas y la creación de marca tienen mayor relevancia para la investigación pues nos permiten el entendimiento de la artista y la manera en la que lleva su carrera en un nivel profesional más allá de la música.

Autores	Artículo
González Valiente, Gema	<u>ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE MARKETING y SU IMPACTO EN LAS VENTAS DE REPUTATION (2017) y SU RESPECTIVA GIRA INTERNACIONAL</u>
Obenza, B. N., & Teringtering Jr, R. B.	<u>ECHOES OF EMOTION: A STYLISTIC ANALYSIS OF TAYLOR SWIFT'S REPUTATION ALBUM AND ITS RECEPTION AMONG "SWIFTIES". American International Journal of Education and Linguistics Research, 7(1), 12-25.</u>
Aliaga Rodríguez, G.	<u>Análisis del proceso de gestión de marca personal en el caso de Taylor Swift</u>
Martínez Álvarez, A. C.	<u>Análisis de las estrategias de marketing claves en la carrera de Taylor Swift: un estudio de caso de éxito en la industria musical estadounidense.</u>
Becerril Alonso, S	<u>Las marcas y el marketing en la industria musical. El caso de Taylor Swift.</u>
Blanco, H. M., & Fernández-Muñoz, C.	<u>La comunicación digital como herramienta en la construcción de consonancia entre fans y artistas: un análisis comparativo entre Taylor Swift y Beyoncé.</u>
Levy, N. J. B	<u>La identidad de Taylor Swift hecha pedazos: iconografía y discurso de la etapa Reputation. In Investigación joven con perspectiva de género III</u>
Mazaira Méndez, I.	<u>El fenómeno Fandom y su impacto en la publicidad. Universidad de Valladolid.</u>
Fernández-Cavia, J., & Huertas, A.	<u>La gestión de las marcas de destino y de territorio desde la perspectiva de las relaciones públicas.</u>
Romay, E. T.	<u>La publicidad como táctica de respuesta a las situaciones de crisis.</u>

II. ESTUDIOS SIMILARES

Desde la perspectiva del marketing, las marcas se ocupan de crear valor añadido para sus productos o servicios relacionados, sobre todo facilitando su identificación y diferenciación respecto de los productos o servicios competidores. Las marcas, incitan creencias, evocan emociones y fomentan comportamientos “la definición de una crisis

tiene, por lógica, un sinfín de explicaciones, acepciones y matices, donde se exponen claros razonamientos de por qué suceden, se producen o simplemente ocurren". (Fita, 2000, p. 121). En situaciones de crisis, las grandes compañías, como sucedió como Coca-Cola durante la crisis de las dioxinas del año 2000, optaron por la fórmula de la comunicación de masas por excelencia, la publicidad convencional en medios como la prensa o la televisión, sin que ello quiera decir que dejaran de actuar a un nivel más cercano mediante las tácticas de Relaciones Públicas antes apuntadas. Este hecho resulta especialmente interesante ya que el empleo de publicidad en un contexto de comunicación de crisis incurre en una serie de contradicciones.

En primer lugar, la publicidad se considera a priori un instrumento para la venta o, en cualquier caso, para la actividad de carácter comercial. el fenómeno fandom es cambiante y constante, cambiando por el contexto social, histórico y político de la época. El artículo 2 de la Ley General de Publicidad afirma que:

"Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones".(Cámara de diputados, 2021, p. 2).

De esta forma, la disciplina publicitaria quedaría reservada para aquellos objetivos de carácter económico, mientras que, en lo referido a la imagen y todo lo relacionada con ella (confianza del público, credibilidad, fidelidad) serían más adecuadas las Relaciones Públicas, sobre todo si entendemos estas como una disciplina que se encarga:

"no sólo del carácter público (como opuesto a privado y particular) sino también la condición de nexo entre las empresas o instituciones y colectivos humanos que comparten alguna o algunas características comunes respecto de la organización en cuestión" (Malagón, 2006, p. 104).

El fandom procede de la unión de las palabras fan (fanático) y kingdom (reino), traducido literalmente como reino del fan. El término se utiliza principalmente con las personas que tienen una gran admiración por un fenómeno viral, cantante, músico, película, serie o cualquier otro movimiento cultural. Los seguidores de algún producto en especial tratan de involucrarse siempre de forma activa, ya sea acudiendo a eventos, apoyando en foros de discusión o diálogo y hasta la caracterización. A la unión de un grupo de personas que guardan la misma afición por el mismo movimiento social se le conoce como el fandom, el fandom es abundante y principalmente se encuentra entre la adolescencia y la juventud.

"Según la investigación realizada por Sánchez y Flores (2012), ser fan es una necesidad humana que satisface tanto unas necesidades cognitivas como psicológicas. Observan en una persona todos aquellos valores que les gustaría adquirir".

El fandom también es un gran aporte económico y de reconocimiento, siendo influyentes en toma de decisiones importantes, generando más globalización y difusión de las estrellas/celebridades. Pasado este punto podemos dejar de considerar al fandom como solo consumidor/espectador, con la facilidad de las redes sociales el fandom puede llegar a ser hasta un problema.

Taylor Swift es un claro ejemplo del buen manejo del fandom, ya que su fandom fue determinante para el crecimiento artístico y exponencial de su marca personal, analizando un poco de las técnicas que utilizo, aprovechando la viralidad y el apoyo de su fandom, Taylor Swift tuvo un incremento en su presencia en el ojo público así dominado y generando un gran impacto en la escena. Utilizando el apoyo dado por su fandom Taylor demuestra que el aporte de la gente que sigue aporta y ayuda a los famosos son fundamentales también cabe recalcar el utilizamiento del fandom para mayor distribución de su música principalmente su álbum REPUTATION es de admirar logrando adaptarse al problema y sobrellevándolo de la mejor manera apoyada siempre por sus fans

Según Becerril Alonso, S. (2023), la identidad de la imagen de la marca es aquello que requiere crear, transmitir y manejar, se basa en los valores internos de la empresa, lo que ayuda a los consumidores a percibir y reconocer la marca. Su misión, sus valores y su representación visual, es lo que los distingue al resto gracias a elementos como el nombre y los colores. Una buena identidad de marca hace que los consumidores recuerden y repitan su consumo, mientras tanto, la imagen de marca consiste en lo que el cliente verdaderamente piensa y siente hacia ella.

Es la impresión que los clientes forman de la marca en su cabeza, desarrollada con la influencia de la experiencia que tengan los clientes en la publicidad. No tiene por que ser la misma que la identidad de marca, ya que la identidad es lo que la empresa quiere transmitir mientras que la imagen es lo que los clientes van percibiendo.

Necesita la conexión y confianza que tiene el consumidor con determinada marca, aquello que permite que se cree una relación entre ellos, cuando una persona compra una marca con regularidad y la recomienda, es por que hay lealtad en la marca.

En conclusión, la marca es un signo de que debe cumplir una función verbal y una función visual, que no solo sea una señal de identidad, sino que también comunique aquello que quiere transmitir. Es algo en lo que se junta todo (tanto tangible como intangible) sobre la empresa, el producto, el fabricante; contiene el prestigio y la imagen de estos.

El fenómeno en el que se ha convertido Swift a través de los años no puede ser ignorado, mucho menos atribuido a la suerte. Si bien, su comienzo se debe a su potencial reconocido por Big Machine Records en 2005 (su primera agencia discográfica), su carrera se ha construido en base a sus letras y relaciones públicas. Ha sido el excelente manejo de relaciones públicas e imagen lo que ha impulsado a Taylor a la cima de la industria musical.

Taylor Swift no es solo una cantante, es una marca completa. Como cualquier otra marca exitosa, no solo vende un producto (que en este caso sería su música), se apoya en la creación de experiencias y conecta con su audiencia a través de las mismas, por esta razón la creación de su imagen ha sido indispensable para su éxito. Siguiendo con la analogía de la marca, Taylor ha tenido que encarnar ciertos valores a lo largo de su vida pública que se alineen con su etapa de vida y la audiencia con la que busca conectar: "Swift, es un reflejo de las expectativas del resto de las personas se espera de ella" (Aliaga, 2024, p.26).

Debido a esto es que la percepción que tiene el público sobre la artista juega un papel tan importante y en este sentido cada acción debe estar estratégicamente planeada para prevenir a toda costa que su carrera se vea afectada. Una de sus más grandes estrategias ha sido la accesibilidad, crear esta idea de que esta gran celebridad puede ser tu amiga es un fuerte pilar en la construcción de marca de Taylor, para lograrlo:

“el equipo de Swift llevaba a cabo eran las denominadas “Taylor Swift Secret Sessions”. En estas, invitaba a un grupo reducido de fans a alguna de sus residencias, para así revelar de forma anticipada su nuevo álbum. En estas sesiones, la artista compartía anécdotas personales y significados de cada canción, proporcionando a los asistentes una experiencia más cercana y emocional. Estas fortalecen el vínculo entre Taylor y sus seguidores, creando una conexión emocional más profunda y una lealtad aún más sólida hacia la artista.” (Aliaga, 2024, p. 46.)

Pero ser aclamado por la crítica no basta, los artistas como empresas deben evolucionar y reconstruir su imagen de manera que sus fallos se conviertan en aciertos frente al público. Esto es algo que la cantante hace muy bien pues su objetivo no es solo hacer música sino gustarle a la gente para poder crecer. “Al igual que las empresas establecen estrategias para mantenerse competitivas, Taylor diseñó sus movimientos artísticos para destacar en la música. Además, evaluó continuamente sus fortalezas y oportunidades, adaptándose al cambiante mundo del entretenimiento.” (Martínez, 2024, p. 73.)

La cantante Taylor Swift ha sabido utilizar estas plataformas digitales a su favor, desde la desaparición inexplicada del 2016 en redes sociales hasta el tipo de letras que comunicó en su álbum Reputation. Este álbum se lanzó en un periodo controversial en el cual su imagen se vio juzgada y afectada por parte del fandom de Kanye West, por lo que los sencillos de Reputation reflejan la intimidad de Taylor Swift con su imagen profesional y personal, resalta las distorsiones que se tenían hacia ella como cantante y mujer, es decir, aprovecha a su favor el drama y el escrutinio que se le tenía a ella por su vida personal.

El título del álbum en sí mismo describe como la reputación de una persona se puede ver afectada en tan poco tiempo por la fama, Taylor Swift buscó una alternativa que le permitiera adaptarse a las críticas severas por parte del público. A su vez restauró la imagen que se tenía de ella, gracias a esto Taylor Swift pudo liberarse de esos estereotipos impuestos por la sociedad, dejó de lado el silencio y enfrentó el odio con su dolor.

Hoy en día la tecnología es una herramienta de suma importancia en el marketing, esta da pauta a crear mensajes publicitarios que sean adecuados a los objetivos de las empresas. Las ventajas de la publicidad contemplan la simultaneidad (coexistencia), interactividad (bidireccional) y la más importante la segmentación (mercado identificado). Por ello la técnica transmedia es fácil y cómoda porque permite expandir historias coherentes, conectar múltiples plataformas y fortalecer el vínculo con audiencias. Dentro de esta estrategia existen múltiples vertientes de publicidad como: servicios, marcas y en la industria musical.

En las empresas se busca crear una narrativa atractiva que logre conectar con el público mediante plataformas sociales y medios de comunicación, a su vez el marketing aumenta la

fidelización que tienen sus empleados con la marca. La transmedia requiere de un riguroso cuidado y planificación a la hora de presentar ciertos mensajes a los consumidores, ya que si este no es coherente o preciso puede traer consecuencias al público. Lo que implica que la marca esté consciente de las adaptaciones actuales y cómo es que ellos como marca tienen que responder a sus necesidades y deseos.

En la música su principal objetivo es aprovechar todas las tecnologías y medios de internet para promocionarse y abrirse camino en las diversas comunidades de las personas, es decir, identificar y ejecutar los mensajes en plataformas estratégicas para que de esta manera se llegue a cualquier tipo de público, lo cual implica la creación de contenidos innovadores, como lo pueden ser experiencias, festivales, etcétera. Específicamente con la publicidad centrada en el usuario, esta se basa en adaptar el lenguaje, formato y diseños de la publicidad en los medios, abarcando redes sociales, televisoras, impresiones y la radio. En sí cada una de estas medidas de publicidad pueden variar en el mensaje según sea el medio, por ejemplo, dentro de las redes sociales se pueden utilizar formatos estratégicos que permitan mayor conexión con los consumidores de esa red social en específico; dependiendo del sistema en el que se vaya a promocionar dicho anuncio deberá ser adaptada a la segmentación del mercado objetivo.

Según Levy, N. J. B. (2018) Taylor Swift en uno videoclip de la canción Look What You Made Me Do, da un claro ejemplo de cómo la imagen aporta nuevos significados, su movimiento más estratégico de la campaña de el álbum *REPUTATION* consistió en mostrarse en una fase oscura, seria y enfadada, usando a la misma serpiente como la cara principal de el álbum.

También en el videoclip mostró distintas versiones de ella; en las que escenificó las distintas especulaciones de la prensa a lo largo de este periodo.

Así que en *REPUTATION* ella opta por deconstruir su estilo y sus mensajes, sin renunciar a explorar la dimensión de una Taylor villana, ya que en ese tiempo sus haters eso creían.

Logró usar todas las burlas y críticas que recibía en el 2016 a su favor optando por darle la vuelta y basar toda su promoción al disco en ello, incluyendo serpientes en su álbum y videoclips para favorecer a su imagen y que su álbum fuera exitoso. Y lo logró por que fue el más exitoso de la cantante hasta entonces, por que batió numerosos récords y se convirtió en el tour que más ingresos había recaudado.

Es así como logró darle la vuelta a la narrativa, reclamar aquello con lo que se le criticaba y recapitalizarse una vez más de las críticas y comentarios en su contra, saliendo de ese bache en su carrera más empoderada y reconstruyendo finalmente su imagen.

III. CONCLUSIONES CAPITULARES

Este análisis de información nos permitió observar las vertientes de justificación que tiene la artista Taylor Swift como icono de la industria musical. En este archivo cada integrante del equipo retroalimenta distintos aspectos de la publicidad y las relaciones públicas.

Consideramos que la publicidad es vital para el reconocimiento de una marca, pero esta herramienta no tiene función por sí sola, se necesita conocimiento y habilidad para lograr un alcance masivo en el público, a su vez se debe tener la creatividad y comunicación para llegar a la mente del consumidor para influir en su criterio, entrando así en la rama de las relaciones públicas. Esta estrategia se centra en utilizar recursos de marketing social para llegar a todo mundo y así tengan preferencia por una marca.

En conclusión una empresa no puede existir sin la publicidad y la ventaja competitiva, es decir, a pesar de haber polémicas y desacuerdos, sin estos problemas no existiría la comunicación entre empresas que generen vistas. Por ello Taylor Swift sabe perfectamente actuar ante su marca y como mujer que es.

IV. BIBLIOGRAFÍAS

Aliaga Rodríguez, G. (2024). Análisis del proceso de gestión de marca personal en el caso de Taylor Swift

Becerril Alonso, S. (2023). Las marcas y el marketing en la industria musical. El caso de Taylor Swift.

Blanco, H. M., & Fernández-Muñoz, C. (2025). La comunicación digital como herramienta en la construcción de consonancia entre fans y artistas: un análisis comparativo entre Taylor Swift y Beyoncé. *Hipertext. net*, (30), 101-114.

Fernández-Cavia, J., & Huertas, A. (2014). La gestión de las marcas de destino y de territorio desde la perspectiva de las relaciones públicas. *Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi*, 9-26.

González Valiente, G. (2023). ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE MARKETING Y SU IMPACTO EN LAS VENTAS DE REPUTATION (2017) Y SU RESPECTIVA GIRA INTERNACIONAL.

Levy, N. J. B. (2018). La identidad de Taylor Swift hecha pedazos: iconografía y discurso de la etapa Reputation. In *Investigación joven con perspectiva de género III* (pp. 261-273). Instituto Universitario de Estudios de Género.

Martínez Álvarez, A. C. (2024). Análisis de las estrategias de marketing claves en la carrera de Taylor Swift: un estudio de caso de éxito en la industria musical estadounidense.

Mazaira Méndez, I. (2023). El fenómeno Fandom y su impacto en la publicidad.

Obenza, B. N., & Teringtering Jr, R. B. (2024). ECHOES OF EMOTION: A STYLISTIC ANALYSIS OF TAYLOR SWIFT'S REPUTATION ALBUM AND ITS RECEPTION AMONG "SWIFTIES". *American International Journal of Education and Linguistics Research*, 7(1), 12-25.

Romay, E. T. (2009). La publicidad como táctica de respuesta a las situaciones de crisis. *Questiones publicitarias*, (14), 64-78.

Declaratoria de Uso de la Inteligencia Artificial Generativa

Declaró que el presente trabajo, se ha realizado bajo las siguientes condiciones de uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG):

No hice uso de la IAG

Nota: al declarar que no hice uso de Inteligencia Artificial Generativa, acepto que de ser necesario, mi profesor/a puede profundizar en la originalidad de esta tarea.

Sí, hice uso de la IAG para:

Crear presentaciones

Buscar información

Redactar

Corregir redacción y ortografía

Resumir

Generar referencias

Procesar datos

Levantar datos

Interpretar datos

Crear imágenes

Otros (especifique)

Las aplicaciones que usé fueron:

Ej. ChatGPT, Gemini, Copilot, Gamma, etc.

De acuerdo con el total de cuartillas de mi redacción, el porcentaje hecho por la IAG corresponde a:

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

He validado que la información sea correcta y precisa.

Sí

No

La dirección electrónica de la conversación y prompts que usé es:

Ej. <https://chat.openai.com/share/f996b13c-a8e4-4926-af14-5ffe59821cf0>

Resultados de investigación

Un análisis al reposicionamiento de la marca de Taylor Swift

I. Introducción

El presente apartado da cuenta de los resultados de investigación tras el levantamiento de una encuesta a 50 personas que son consumidoras de Taylor Swift. Cada gráfico atiende a los ítems incluidos en el instrumento, si se desea profundizar en ello, se sugiere acceder al [dashboard](#) elaborado para ello.

Gráfico I. Conocimiento sobre la polémica de Taylor y Kanye de 2016.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico II. ¿Eras fan de Taylor antes del lanzamiento de Reputation?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Dentro de estas gráficas podemos observar a las personas que estaban enteradas de la polémica de Taylor Swift y Kanye West, sin la necesidad de ser fan de Taylor antes del lanzamiento de su disco Reputation, todo esto demostrado en la diferencia entre la primera gráfica y la segunda, siendo un 76% las personas que conocían la polémica, mientras que un 62% no se consideraban fan de Taylor antes del lanzamiento de su disco

Gráfico III. ¿Sigues siendo fan de Taylor Swift?

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfica IV. Cómo se percibía la música de Taylor y sus letras antes de la polémica.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

En la primera gráfica se indica que Taylor Swift aún tiene seguidores que estuvieron presentes durante la polémica.

En la segunda gráfica se logra observar que la mayoría de seguidores y no seguidores de Taylor la describen principalmente como popular, única e innovadora.

Gráfica V. Como notaban a Taylor Swift antes de la polémica.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico VI. Presencia de Taylor en redes sociales antes de la polémica.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Como podemos observar en estas gráficas, mayormente la percepción de Taylor antes de la polémica era la de una celebridad auténtica y cercana, según coinciden un 68% de las respuestas dadas.

También se observa en la gráfica de abajo que según los encuestados, Taylor tenía mucha presencia dentro de las redes sociales teniendo un 58% de las elecciones posibles.

Gracias a esto podemos concluir que la imagen de Taylor se construyó en base a la relación con sus fandom, dicha relación cercana y auténtica no hubiera sido posible de no ser por su disposición en redes sociales.

Gráfico VII. Popularidad de Taylor antes de la polémica.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico VIII. Destacamento de sus letras antes de la polémica

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

En la gráfica superior observamos la popularidad de Taylor Swift antes de la polémica, en la que 44% de le dan un 4 sobre 5, mientras tanto en la recopilación de datos inferior podemos observar que 48% de las personas encuestadas afirman que las letras antes de la polémica eran principalmente de desamor, pero un 46% afirma que son de amor.

Gráfico IX. Relación de Taylor con su fandom antes de la polémica

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico X. Aspectos destacados antes de Reputation

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

En las gráficas se puede observar que Taylor Swift ya era cercana con sus seguidores desde antes de que ocurriera la polémica con Kanye West.

En la siguiente gráfica también se puede observar que lo que más destacaba de Taylor antes de el álbum REPUTATION era su conexión emocional con sus fans, seguido de sus covers y sus colaboraciones.

Gráfico XI. Argumentos a favor de Kanye por parte de su fandom

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico XII. Argumentos del fandom de Taylor para proteger su versión

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

En una de las gráficas el fandom del cantante Kanye lo defendían principalmente con el argumento de que él solo daba su opinión mientras que no muchos lo defendían al decir que tenía razón.

En la segunda gráfica se muestra que el fandom de Taylor la defendía de la acción que tuvo Kanye principalmente con el argumento de que ella no merecía ese trato, seguido de que Kanye estaba celoso de Taylor por su logro.

Gráfico XIII. Percepción pública de los artistas ante sus seguidores

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico XIV. Impacto de la polémica en el lanzamiento de Reputation

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

En la primera grafica se revela como el publico percibió a Taylor Swift como la victima del incidente y como esto tuvo un impacto notable en el recibimiento del álbum REPUTATION, con un cambio de imagen exitoso

Gráfico XV. impacto de "The Life of Pablo" con la controversia.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico XVI. Reacción del fandom de Taylor Swift ante la polémica de Kanye West.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

En las siguientes gráficas primero se logra observar que el lanzamiento del álbum The Life Of Pablo causó más controversia en lugar de mejorar la imagen de Kanye West.

En la gráfica siguiente se muestra que los seguidores de Taylor con mucha razón se lo tomaron a mal por que le dijo cosas a Taylor en una canción del álbum anterior.

Gráfico XVII. Evolución entre la relación de ambos fandom de Taylor y Kanye.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico XVIII. Importancia de la ausencia en las redes sociales de Taylor Swift para promocionar su álbum Reputation.

Al analizar las respuestas de esta pregunta del cuestionario, se muestra que la polémica ha evolucionado principalmente porque ya pasó algo de tiempo de la polémica y ya no hay tanto impacto y drama entre los dos fandoms.

Mientras que en la segunda gráfica se muestra que la ausencia de Taylor Swift durante el hate que le llegaba, influyó más para la promoción de su nuevo álbum de ese momento REPUTATION.

Gráfico XIX. Palabras que significaron en la nueva imagen que dio Taylor Swift.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico XX. Opiniones que generó la respuesta de Taylor Swift ante el *hate* recibido.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Los resultados de esta gráfica nos dicen que, cuando Taylor regresó y lanzó su álbum, muchos la percibieron más fuerte, valiente y con mucho empoderamiento y ganas de venganza en cada una de las canciones que lo integraban.

Además se nos muestra que Taylor recibió apoyo ante todo el hate que recibió, aunque también algunas críticas alimentándose de la polémica de ese momento.

Gráfico XXI. Aspectos que usó Taylor Swift a su favor para el álbum Reputation.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico XXII. La respuesta ante el hate fue buena o mala.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

Gráfico XXIII. El papel que han jugado los medios de comunicación en la construcción de la marca personal de Taylor

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

La gran mayoría piensa que Taylor usó la polémica a su favor para la era de REPUTATION y esto se confirma en la segunda gráfica que indica que el público reconoció la estrategia de transformar la controversia en un mensaje de fortaleza, mirándola como la mejor respuesta al hate que recibía.

Gráfico XXIV. Se destacan las estrategias publicitarias que utilizó Taylor Swift para su marca personal.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta.

En la primera gráfica se muestra cómo es que los encuestados creen que las RRPP son clave para la marca personal de Taylor Swift y cómo a pesar de la estrategia de desaparecer de redes y la intención de prudencia ante la polémica la marca de Taylor Swift se moldea activamente por el ruido mediático.

Conclusión

En base a las respuestas obtenidas en el formulario se puede resumir que la mayoría de ellas considera a Taylor Swift como una artista popular, a pesar de algunos comentarios respecto a que su música es básica, el público la percibe como una persona famosa y de alguna manera única.

En cuanto a Taylor Swift podemos ultimar que es una persona que usó a su favor el hate que recibió durante la polémica del 2016, y que en base a esta idea de renacer como una nueva imagen se apoyó con las estrategias de publicidad, es decir, de un revuelo, saltó a dar voz a sus sentimiento de una manera "vengativa". Siendo así que las funciones de publicidad pueden cambiar radicalmente según sea el objetivo.

Pues si bien al inicio de su carrera optó por basarse en la narrativa de una chica country, inocente y cercana, conforme su carrera fue evolucionando y sus necesidades cambiando lo hizo también su narrativa, y en lugar de identificarse como una víctima después de la polémica, optó por seguir el papel que se le había impuesto.

Su espera fue clave especialmente para evitar más polémica, en un momento tan delicado donde todo el mundo tenía los ojos en ella y estaban atentos a cualquier error que pudiera cometer, era muy arriesgado para ella continuar a la merced de los espectadores. Al decidir desaparecer de redes sociales generó tanto en su fandom como en sus haters el sentimiento de expectativa por su regreso, esto le ayudó considerablemente a impulsar el éxito de su álbum, pues en lugar de responder rápidamente, esperó y calculó el momento perfecto para hacerlo.